

ЗНАЧЕНИЕ *TRUEPERELLA PYOGENES* В РАЗВИТИИ МАСТИТА У КОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Н. Исакова

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

e-mail: tmarya105@yandex.ru

Аннотация. В статье представлены данные о изучении оппортунистического патогена *Trueperella pyogenes* в развитии мастита у коров. Проведены микробиологические исследования в трех хозяйствах Свердловской области, отобрано 68 проб секрета вымени. Исследования производили методом MALDI-TOF масс-спектрометрии. Установлено, что мастит, у животных вызванный *Trueperella pyogenes* регистрируется в 45,90%. В виде моноинфекции возбудитель был причиной заболевания у 19,12% коров. У 26,47% % животных установили, что инфицирование молочной железы коров происходит одновременно двумя возбудителями (7,35%). В 16,17% и 2,95% проб микрофлора секрета молочной железы была представлена тремя и четырьмя этиологически значимыми в развитии мастита возбудителями соответственно.

Ключевые слова: коровы, мастит, секрет молочной железы, *Trueperella pyogenes*, моноинфекция, коинфекция.

THE IMPORTANCE OF *TRUEPERELLA PYOGENES* IN THE DEVELOPMENT OF MASTITIS IN COWS IN THE SVERDLOVSK REGION

M.N. Isakova

Ural Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Yekaterinburg, Russia

Abstract. This article presents data on the study of the opportunistic pathogen *Trueperella pyogenes* in the development of mastitis in cows. Microbiological studies were conducted on three farms in the Sverdlovsk Region, with 68 udder secretion samples collected. The analysis was performed using MALDI-TOF mass spectrometry. It was found that mastitis caused by *Trueperella pyogenes* occurred in 45.90% of cows. The pathogen was a mono-infection in 19.12% of cows. In 26.47% of animals, cows' mammary glands were found to be infected with two pathogens simultaneously (7.35%). In 16.17% and 2.95% of samples, the mammary secretion microflora contained three and four pathogens, respectively, that are etiologically significant for the development of mastitis.

Keywords: cows, mastitis, mammary secretion, *Trueperella pyogenes*, monoinfection, coinfection.

Введение. Производство молока, отвечающего жестким требованиям качества и безопасности, является первостепенной задачей молочного животноводства. Качество молока прежде всего зависит от обсемененности микрофлорой, первопричиной которой является наличие у коров воспалительных заболеваний молочной железы [1].

Мастит у животных обычно возникает в связи с инфицированием молочной железы патогенными микроорганизмами. Эти микроорганизмы можно разделить на две группы: контагиозные, данные бактерии могут передаваться от коровы с инфицированным выменем к здоровой, например, через доильный аппарат, руки операторов машинного доения или многоразовые салфетки; и экзогенные которые проникают в молочную железу из окружающей среды. Наиболее изученными контагиозными возбудителями являются микроорганизмы родов *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Mycoplasma*, *Corynebacterium*, такие виды как *St.agalactiae*, *St. disagalactiae*, *S.aureus*, *S.haemolyticus*, *S.sciuri*, *Mycoplasma bovis*, *Corynebacterium bovis*. А к экзогенным возбудителям, которые ассоциированы с окружающей средой можно отнести, бактерии, принадлежащие следующим родам и видам: *Escherichia* (*E. coli*), *Enterococcus* (*E. faecium*, *E. faecalis*), *Enterobacter* (*E. aerogenes*), *Aerococcus* (*A. Viridians*), *Streptococcus* (*S.uberis*), *Klebsiella spp.*, *Prototheca spp.* Исследованиями во всем мире так же установлена роль патогена *Trueperella pyogenes* (*T. pyogenes*) в развитии мастита и различных гнойных инфекций у коров [2-4].

Принято считать, что микроорганизм *T.pyogenes* (ранее *Arcanobacterium pyogenes*, *Actinomyces pyogenes* и *Corynebacterium pyogenes*) как правило, ассоциирован с окружающей средой [5]. Однако резервуары и пути передачи данной бактерии до сих пор мало изучены, в результате чего однозначно отнести его к той или иной группе не представляется возможным. *T. pyogenes* является грамположительной палочковидной бактерией, которая ранее была выделена у коров, страдающих раневыми инфекциями и абсцессами [6]. Известно, что она вызывает клинический, флегмонозный и рецидивирующий мастит, при котором инфекция может проявиться как у лактирующих, так и у сухостойных коров [7]. Предполагается, что пиогенный мастит возникает летом у крупного рогатого скота, находящегося на пастбище [2-4]. И наоборот, несколько исследований не смогли показать существенных различий в заболеваемости *T.pyogenes* по месяцам или сезонности [3,4,7,8]. Кроме того, *T. pyogenes* считается вторичным патогеном, который взаимодействует с другими патогенами в процессе инфицирования [9,10]. Несмотря на имеющиеся исследования изучение распространения *T.pyogenes* в разных стадах и средах обитания коров остается

актуальной задачей для понимания процессов эпидемиологии *T. pyogenes* и проникновения непосредственно в молочную железу.

Цель данного исследования заключалась в изучении пиогенного мастита у коров. Были поставлены следующие **задачи**: осуществить диагностику разных форма мастита у коров, отобрать от них пробы секрета вымени, провести микробиологические исследования, определить роль *T.pyogenes* в развитии воспалительных процессов в молочной железе.

Материалы и методы исследований. Работа проведена в период 2023-2024 гг. в отделе репродуктивной биологии и неонатологии и лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических методов исследования Уральского НИВИ – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках государственного задания Минобрнауки России по теме 0532-2021-0009 «Разработка биологических технологий управления здоровьем животных и прижизненного формирования качества продукции животноводства и птицеводства».

Исследования проводили в трех сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области. Общее количество животных, подвергших диспансеризации молочной железы составило 290. Клиническое воспаление молочной железы определяли на основании данных истории болезни коров, а также маммологического исследования вымени, включающего пальпацию и проведение пробного сдаивания. Диагностику скрытого воспаления в молочной железе осуществляли с помощью экспресс системы для диагностики субклинических маститов («Кенотест», CID Lines, Бельгия). От животных с установленным диагнозом мастит отбирали секрет молочной железы (n=28 - клинический мастит, n=40 - субклинический мастит). Отобранный материал исследовали микробиологическими методами, с применением метода MALDI-TOF масс-спектрометрии на приборе Vitek MS (BioMerieux, Франция).

Результаты исследований. При обследовании поголовья коров на наличие мастита, установили, что в сельскохозяйственной организации 1 заболеваемость составила 20,0% от общего количества обследованных животных. В СПК 2 регистрировали 24,5% коров с наличием воспалительных заболеваний в молочной железе. Максимальное количество диагностированного мастита (26,0%) установили в организации 3 (табл. 1).

Таблица 1 – Уровень заболеваемости коров маститом в сельскохозяйственных организациях Свердловской области, n=290

Сельскохозяйственная организация	Исследовано		Субклинический мастит				Клинический мастит			
	коров	долей	коров	%	долей	%	коров	%	долей	%
СПК 1	100	400	11	11,0	20	5,0	9	9,0	9	2,3
СПК 2	90	360	14	15,6	18	5,0	8	8,9	10	2,8
СПК 3	100	400	15	15,0	18	4,5	11	11,0	12	2,8

При этом во всех предприятиях наибольший процент животных имели субклиническую форму мастита (11,0-15,6%). Клиническую форму воспаления в вымени выявили у 8,9-11,0% обследованных животных.

В 45,90% исследуемых пробах секрета вымени коров выделяли *T. pyogenes*. Установили, что причиной воспаления молочной железы у 19,12% животных был один вид микроорганизма, а именно изучаемый патоген *T. Pyogenes*.

У 26,47% исследованных коров развитие мастита возникало вследствие одновременного инфицирования молочной железы двумя и более возбудителями, с участием *T. pyogenes*. В 16,17% и 2,95% проб микрофлора секрета молочной железы была представлена тремя и четырьмя этиологически значимыми в развитии мастита возбудителями соответственно. Структура ассоциаций культур бактерий имела следующий вид: *Trueperella pyogenes* + *Aerococcus viridans* (7,35%), *Trueperella pyogenes* + *Staphylococcus aureus* + *Streptococcus dysgalactiae* (10,29%), *Trueperella pyogenes* + *Escherichia coli* + *Enterobacter cloacae* (5,88%), *Trueperella pyogenes* + *Klebsiella pneumoniae* + *Escherichia coli* + *Pseudomonas putida* (2,95%).

При сопоставлении клинических признаков мастита и результатов экспресс диагностики на скрытое воспаление в вымени с полученными данными микробиологических исследований, установили что *T.pyogenes* у 18,03% исследованных животных способен вызывать клиническое воспаление с проявлением асимметричности, отечности и болезненности долей вымени, наличием уплотнений тканей молочной железы, гиперемией кожи вымени, повышением местной температуры органа, увеличением надвыменных лимфатических узлов, изменением характера секрета молочной железы, который меняет свою однородность, появляются хлопья, сгустки, кровь. У 27,87% животных возбудитель *T.pyogenes* вызывал скрытое воспаление, при перемешивании секрета вымени и экспресс-теста на молочно-контрольной пластинке регистрировали исчезающий, легкий, прозрачный гель (++) в 19,56%. При добавлении диагностикума в секрет молочной железы в 8,31% наблюдали четко выраженный гель, прилипающий к стенкам пластинки и имеющий нитевидное строение (+++), что косвенно указывает на содержание большого количества соматических клеток в молоке.

Заключение. Исследования показали, достаточно большой процент выделения микроорганизма *T.pyogenes* из проб секрета молочной железы коров при мастите, что указывает на его важную роль в развитии воспалительной реакции в молочной железе. Однако мастит, вызванный *T.pyogenes* остается недостаточно изученной нозологической единицей, что обосновывает дальнейшие исследования по изучению распространения данного возбудителя среди поголовья крупного рогатого скота в зависимости от территориальной принадлежности, определению путей передачи и разработке мер профилактики с конкретным инфекционным агентом в условиях сельскохозяйственных организаций.

Литература

1. Красникова, Л. В. Микробиология молока и молочных продуктов: Лабораторный практикум: Учеб.-метод. Пособие / Л. В. Красникова, П. И. Гунькова, В. В. Маркелова. – СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. – 85 с.
2. *Corynebacterium* and *Arcanobacterium* / R. Moore, A. Miyoshi, L. G. C. Pacheco, N. Seyffert, V. Azevedo [et al.]. In: Gyles CL, Prescott JF, Glenn Songer J, Thoen CO, editors. *Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. – pp. 133–147.
3. Identification of *Trueperella pyogenes* isolated from bovine mastitis by Fourier transform infrared spectroscopy / S. Nagib, J. Rau, O. Sammra, C. Lämmler, K. Schlez, M. Zschöck, E. Prenger-Berninghoff, G. Klein, A. Abdulmawjood // *PLoS One*. 2014 Aug 18;9(8):e104654. – DOI: 10.1371/journal.pone.0104654.
4. *Trueperella pyogenes* multispecies infections in domestic animals: a retrospective study of 144 cases (2002 to 2012) / M. G. Ribeiro, R. M. Riseti, C. A. Bolaños, K. A. Caffaro, A. C. de Moraes, G. H. Lara, T. O. Zamprogna, A. C. Paes, F. J. Listoni, M. M. Franco // *Vet Q.* – 2015. – Jun. Vol. 35(2). – pp. 82-87. – DOI: 10.1080/01652176.2015.1022667.
5. Comparative chemotaxonomic and phylogenetic studies on the genus *Arcanobacterium* Collins et al. 1982 emend. Lehnen et al. 2006: proposal for *Trueperella* gen. nov. and emended description of the genus *Arcanobacterium* / A. F. Yassin, H. Hupfer, C. Siering, P. Schumann // *Int J Syst Evol Microbiol*. 2011 Jun;61(Pt 6):1265-1274. doi: 10.1099/ijs.0.020032-0. Epub 2010 Jul 9.
6. National Mastitis Council. *Laboratory Handbook on Bovine Mastitis*; National Mastitis Council: Verona, WI, USA, 2017. 151 p.
7. Factors affecting the incidence and outcome of *Trueperella pyogenes* mastitis in cows / D. Ishiyama, T. Mizomoto, C. Ueda, N. Takagi, N. Shimizu, Y. Matsuura, Y. Makuuchi, A. Watanabe, Y. Shinozuka, K. Kawai // *J. Vet. Med. Sci.* 2017, 79, 626–631.
8. Summer mastitis in heifers: Studies on the seasonal occurrence of *Actinomyces pyogenes*, *Peptostreptococcus indolicus* and *Bacteroidaceae* in clinically healthy cattle in Denmark / M. Madsen, G. Høi Sørensen, B. Aalbaek, J. W. Hansen, H. Bjørn // *Vet. Microbiol.* – 1992. – Vol. 30. – pp. 243–255.
9. Expression of virulence factor genes in co-infections with *Trueperella pyogenes* isolates and other bacterial pathogens; an in vivo study / I. A. Tamai, A. Mohammadzadeh, T. Z. Salehi, P. Mahmoodi, B. Pakbin // *Microb. Pathog.* – 2022ю – Vol. 164. – 105435.
10. Addis, M. F. The bovine milk microbiota: insights and perspectives from -omics studies / M. F. Addis, A. Tanca, S. Uzzau, G. Oikonomou, R. C. Bicalho, P. Moroni // *Mol BioSyst.* – 2016. – Vol. 12(8). – pp. 2359–2372.